

Bibliography (transliterated)

1. Ofitsiyni sait asotsiatsii «Ukroliiaprom» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: <http://www.ukroilprom.org>.
2. Ukraina: tendentsii oliinoho rynku (serpen 2024 r.) (2024). *Shchotyzhnevyi informatsiino-analitychnyi zhurnal “APK-Inform”*, 35, 28-33.
3. Petik P.F., Papchenko V.Iu., Matvieieva T.V. (2023). Oliiezhyrova haluz Ukrainy: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku. *Innovatsiini tekhnolohii: aktualni pytannia nauky ta praktyky*, 7, 3–11.

УДК 665.3

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЧАСУ НА ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ ШРОТУ

Т. В. МАТВЄЄВА, кандидат технічних наук, Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України;
С. Л. ЄВТУШЕНКО, Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України.

Шрот соняшниковий є вторинним продуктом виробництва соняшникової олії і активно використовується в сільському господарстві як висококалорійний компонент комбікормів для відгодівлі птиці, свиней і великої рогатої худоби. Основна цінність шроту полягає в високому вмісті білка (до 44%), клітковини, вітамінів групи В та Е, калію, фосфору, а також інших важливих мінеральних і органічних речовин. Однак він містить до 2% олії, яка з часом схильна до окислення, що може негативно вплинути на якість і безпеку продукту. Досліджено зміну фізико-хімічних показників шроту, який зберігався протягом 12 місяців при температурі 293...303 К і відносній вологості 35–45%. Встановлений термін придатності шроту, який дорівнює 12 місяців.

Ключові слова: шрот соняшниковий, окиснення, пероксидне число, термін придатності.

Вступ. Основним продуктом переробки насіння соняшника є олія. Макуха або шрот – вторинні продукти виробництва олії соняшникової. Вид вторинного продукту залежить від способу отримання олії. При пресуванні насіння отримують макуху, тоді як при екстрагуванні з використанням хімічних реагентів (гексан, петролейний ефір, нефрас) – шрот. Екстрагування олії є найбільш поширеним методом, оскільки він забезпечує отримання вторинного продукту з меншим вмістом олії порівняно з пресуванням (2 проти 10%). Випускається шрот у вигляді гранул або розсипу, залежно від типу кінцевої обробки. Шрот випускається у вигляді гранул або розсипу, в залежності від типу кінцевої обробки. Шрот ядра соняшнику (без лушпиння) може використовуватися як харчовий білковий збагачувач у хлібобулочних виробках,

м'ясних і молочних продуктах, а також у майонезах, оскільки не містить антипоживних речовин. Вміст жиру у шроті становить близько 1,5%, вміст білка варіюється в межах 36–44%, а білок насіння соняшнику краще засвоюється організмом людини в порівнянні з тваринними білками [1–4]. Соняшниковий шрот містить більшу кількість натрію та кальцію в порівнянні з насінням злакових культур. Попри високу біологічну цінність і легкозасвоюваність, до підприємств харчової промисловості надходить лише 15% цих вторинних продуктів переробки насіння соняшнику [1]. Зазвичай, вторинні продукти переробки насіння соняшнику, які є найдешевшим джерелом білка в нашій країні, використовуються як протеїнові добавки в раціонах сільськогосподарських тварин і птиці. Використання таких кормів сприяє підвищенню рентабельності та якості продукції тваринництва. Однак, незважаючи на такі переваги, шроти та макухи залишаються недооціненими продуктами в харчовій промисловості.

З 2017 року в Україні спостерігається суттєве зростання частки експорту соняшникового шроту. Це стало можливим завдяки активному будівництву екстракційних заводів та перевалочних терміналів на початку 2000-х років. Після прийняття у 1999 році закону про введення 23% мита на експорт насіння соняшнику, експорт насіння став економічно не вигідним. До 1999 року Україна активно експортувала насіння соняшнику, тоді як експорт соняшникової олії та вторинного продукту виробництва олії – шроту, відбувався нерегулярно [5]. За воєнний 2022/23 маркетинговий рік Україна експортувала трохи більше 4 млн тонн соняшникового шроту на суму 895,3 млн доларів США (213,4 дол/тону). Це на 24% більше, ніж у попередньому сезоні, проте є одним з найнижчих показників за останні 7 сезонів. Збільшення обсягів експорту відбулося по всім основним напрямкам, проте головними імпортерами українського шроту залишаються Китай та Євросоюз, з частками по 42% та 31% відповідно (45% та 31% у сезоні 2021/22). Відзначено, що експорт до Китаю зріс на близько 16%, тоді як до країн ЄС – на майже 70%. Значний приріст експорту українського соняшникового шроту було зафіксовано також у Марокко (+77%), Єгипті (+94%) та Ізраїлі (у 2,7 рази). Слід зауважити, що китайський ринок є досить вимогливим. Згідно з офіційними стандартами, шрот соняшниковий, що експортується до КНР, має відповідати китайським вимогам з безпеки та гігієни кормів. В Україні шрот соняшниковий усіх видів виробляється відповідно до ДСТУ 4638:2006 «Шрот соняшниковий. Технічні умови», який передбачає строк зберігання до 3 місяців. Згідно з Законом України «Про безпечність та якість кормів», мінімальний строк зберігання кормів (кормової сировини) є строком, протягом якого, при дотриманні належних умов зберігання, оператор ринку, що здійснює маркування корму (кормової сировини), гарантує збереження заявлених властивостей.

Насіння соняшнику та, відповідно, продукт його переробки – шрот – є складною та активною системою, в якій одночасно протікають мікробіологічні, ферментативні та фізико-хімічні реакції, що обмежує строк зберігання цього продукту [6]. Вважається, що ліпіди є ключовим фактором, який впливає на

строк зберігання шроту [7]. Під час зберігання соняшникового шроту активуються гідролітичні та окислювальні процеси олії, тригліцериди якої містять лінолеві та мононенасичені ацильні групи [8]. Ці процеси не тільки знижують поживну цінність продукту, але й можуть негативно вплинути на його безпечність та гігієнічні характеристики. Тому для оцінки біохімічних змін, що відбуваються в шроті під час зберігання і впливають на його якість, використовуються не лише показники сирого протеїну, сира клітковина, вологість, залишкові кількості отрухохімкатів і зараженість шкідниками, але й показники кислотного і пероксидного чисел олії шроту [9, 10].

На сьогодні завдяки впровадженню нових сортів соняшнику, використанню ефективних новітніх технологій та обладнання для олієдобування, а також здійсненню ефективних умов зберігання шроту, термін придатності продукту, при якому фізико-хімічні показники шроту відповідають вимогам нормативних документів, значно збільшився. Це означає, що шрот може залишатися придатним для використання протягом тривалішого періоду.

Спираючись на вищевикладене, визначення стабільності ліпідів і, як наслідок, встановлення мінімальних термінів придатності шротів є доцільним та актуальним завданням.

Мета дослідження – встановлення залежності органолептичних, фізико-хімічних та мікробіологічних показників, вмісту токсичних елементів в зразках шротів від строку зберігання.

Результати досліджень. Після виробництва шрот гранулюється та перед закладанням на зберігання охолоджується. Процес закладання контрольної партії на зберігання на підприємствах повинен бути зафіксований відповідним актом. Результати контролю фізико-хімічних показників контрольної партії свіжовиробленого соняшникового шроту, що підлягає зберігання, повинні бути зафіксовані у Посвідченні про якість. Температурний режим зберігання шроту під час експериментальних досліджень повинен постійно контролюватися відповідно до вимог ДСТУ 4638:2006. Температура шроту не повинна перевищувати $+35^{\circ}\text{C}$, а в спекотний літній період завдяки постійному переміщенню (перекачуванню) шроту забезпечувати умови зберігання, при яких температура шроту не перевищує температуру зовнішнього повітря більш ніж на $+5^{\circ}\text{C}$.

Для зберігання для проведення досліджень закладена контрольна партія свіжовиробленого високопротеїнового тостованого гранульованого соняшникового шроту (табл. 1). Вміст залишкової кількості мікотоксинів, пестицидів, радіонуклідів, токсичних елементів, нітратів і нітритів, а також мікробіологічні показники у шроті соняшниковому тостованому гранульованому не перевищують норм, затверджених Наказом №131 від 19.03.2012 р. Мінагрополітики України «Про затвердження Переліку максимально допустимих рівнів небажаних речовин у кормах та кормовій сировині для тварин». Зберігання контрольної партії соняшникового шроту здійснено відповідно до вимог ДСТУ 4638:2006 «Шрот соняшниковий. Технічні умови».

Після зберігання контрольних партій шроту соняшникового високопротеїнового тостованого гранульованого протягом 9 та 12 місяців відібрано зразки для контролю якості продукту. Метод, який передбачає дослідження терміну придатності продукту в реальному часі, і включає зберігання продукту в певних умовах протягом часу, який перевищує очікуваний термін придатності, з періодичним тестуванням до моменту псування, називається прямим.

Непрямий метод дозволяє прогнозувати термін придатності без тривалого зберігання, що є більш доцільним для продуктів із тривалим строком зберігання. За цим методом розрахунок терміну придатності проводиться з урахуванням інформації, отриманої при навмисному прискоренні швидкості псування продукту, наприклад, за рахунок підвищення температури зберігання.

Результати контролю показників шроту прямим методом надано в табл. 1. Результати досліджень свідчать, що протягом 12 місяців зберігання шроту соняшникового вологість продукту знизилася на 1,03% (з 10,55% до 9,52%). Однак, зазначений показник залишається в межах вимог ДСТУ 4638:2006 «Шрот соняшниковий. Технічні умови».

Показники «масова частка сирого протеїну», «масова частка сирій клітковини», «масова частка жиру та екстрактивних речовин» після 12 місяців зберігання відповідають нормативним вимогам регуляторного рівня.

Для соняшнику, як представника рослин з вуглеводним типом обміну, а також для продуктів його переробки, включаючи шрот, характерне домінування процесів ліпідно-білкового обміну, які взаємопов'язані з вуглеводним циклом (утворення, накопичення, окислення, розщеплення). З огляду на це, основними показниками біохімічних змін, що відбуваються у шроті під час зберігання та впливають на його якість, є кислотне число олії у шроті та пероксидне число (рис. 1 та 2).

Рисунок 1 – Зміни пероксидного числа з часом при температурі зберігання +20...+30 °С та відносній вологості повітря 35–45%

Таблиця 1 - показники якості шроту соняшникового високопротеїнового тостованого гранульованого за 12 місяців зберігання

1	Найменування показників	Метод контролювання	Норма	Фактичні значення якісних показників контрольних партій шроту за строком зберігання				
				свіжовироблений шрот	після 3-х місяців зберігання	після 6 місяців зберігання	після 9 місяців зберігання	після 12 місяців зберігання
2	3	4	5	6	7	9	10	
1	Масова частка сирого протеїну в абсолютно сухій речовині, % не менше ніж	ДСТУ 7169	39,0	40,50	40,50	40,50	40,50	40,58
2	Масова частка вологи та летких речовин, %	ДСТУ 7621	9 – 12	10,82	10,55	10,24	9,93	9,52
3	Масова частка жиру і екстрактивних речовин в абсолютно сухій речовині, %, не більше ніж	ДСТУ 7458	1,5	1,10	1,10	1,10	1,10	1,11
4	Кислотне число жиру, мг КОН/г, не більше ніж	ДСТУ 8048	30,0	4,0	7,38	10,61	13,4	15,6
5	Пероксидне число жиру, % йоду, не більше ніж	ДСТУ 8659	0,4	0,03	0,07	-	-	0,37
6	Масова частка сирої клітковини в перерахунку на абсолютно суху речовину, %, не більше ніж	ДСТУ 8844	23,0	21,07	21,07	21,07	21,07	21,03
7	Масова частка загальної золи в перерахунку на абсолютно суху речовину, %, не більше	МВВ 13979.69-3-2020	6,5	-	-	-	-	6,5

Рисунок 2 – Зміни кислотного числа з часом при температурі зберігання +20...+30 °С та відносній вологості повітря 35–45%

Відповідно до залежностей, представлених на рис. 1 та 2, можна визначити пероксидне та кислотне числа шроту, що досліджується, в будь-який момент часу протягом 12 місяців.

Контрольні показники «кислотне число жиру» та «пероксидне число жиру» після 12 місяців зберігання підтверджують, що ці параметри не перевищують нормативні значення. Зокрема, пероксидне число становить 0,37% йоду (28,9 ½ О ммоль/кг). Це свідчить про збереження якості, безпеки та придатності шроту до споживання через 12 місяців за умови дотримання вимог зберігання відповідно до ДСТУ 4638:2006 «Шрот соняшниковий. Технічні умови».

Висновки. Основним продуктом переробки насіння соняшника є олія. Макуха або шрот – вторинні продукти виробництва олії соняшnikової. Вид вторинного продукту залежить від способу отримання олії. При пресуванні насіння отримують макуху, тоді як при екстрагуванні з використанням хімічних реагентів (гексан, петролейний ефір, нефрас) – шрот. Вважається, що ліпіди є ключовим фактором, який впливає на строк зберігання шроту. Ліпіди можуть піддаватися окислювальним та гідролітичним змінам під впливом зовнішніх умов, що може погіршити їх якість та безпеку при тривалому зберіганні. З огляду на це, основними показниками біохімічних змін, що відбуваються у шроті під час зберігання та впливають на його якість, є кислотне число олії у шроті та пероксидне число.

На сьогодні завдяки впровадженню нових сортів соняшника, використанню ефективних новітніх технологій та обладнання для олієдобування, а також здійсненню ефективних умов зберігання шроту,

термін придатності продукту, при якому фізико-хімічні показники шроту відповідають вимогам нормативних документів, значно збільшився. Це означає, що шрот може залишатися придатним для використання протягом тривалішого періоду, а тому встановлення мінімальних термінів придатності шротів є доцільним та актуальним завданням.

Для визначення терміну зберігання харчових продуктів використовують два основні підходи: дослідження терміну придатності продукту в реальному часі та прогнозування терміну придатності без тривалого зберігання. Другий метод є більш доцільним для продуктів з тривалим терміном зберігання, таких як шроти.

Для порівняння термінів придатності шротів, встановлених за цими двома методами, на першому етапі досліджень проведено визначення термінів придатності шротів прямим методом при температурах 293-303 К і відносній вологості 35–45% протягом 12 місяців. Встановлено, що протягом цього часу вологість продукту зменшилася на 1,03% (з 10,55% до 9,52%). Натомість кислотне число та пероксидне число поступово підвищуються: кислотне число зросло з 4,0 до 15,6 мг КОН/г, а пероксидне число – з 0,03 до 0,37 % йоду.

Одержані *залежності* кислотного та пероксидного чисел від часу, що демонструють чітку динаміку їх змін, стануть основою для розробки методики визначення термінів придатності шротів (прямим методом), оскільки вони дозволяють встановити ці показники у будь-який момент часу протягом 12 місяців.

Література

1. Papchenko V, Matveeva T, Bochkarev S, Belinska A, Kunitsia E, Bogatov O, et. al. Development of amino acid balanced food systems based on wheat flour and oilseed meal. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*. 2020 Jun 30;3(11–105):66–76. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.203664>
2. Matveeva T, Papchenko V, Petik P, Khareba V, Khareba O. Development of flour combined systems with improved amino acid composition. *Food Science and Technology*. 2023 Oct 28;17(3);27–36. <https://doi.org/10.15673/fst.v17i3.2652>
3. Zdybel B, Rozylo R, Sagan A. Use of a waste product from the pressing of chia seed oil in wheat and gluten-free bread processing. *Journal of food processing and preservation*. 2019 May 06;43(8):e14002. <https://doi.org/10.1111/jfpp.14002>
4. Wiedemair V, Gruber K, Knopfle N, Bach KE. Technological changes in wheat-based breads enriched with hemp seed press cakes and hemp seed grit. *Molecules*. 2022 Mar 11;27(6):1840. <https://doi.org/10.3390/molecules27061840>
5. Korniets TE, Smarkalova AK. Practice of providing independent inspection services in process of organisation of sunflower seed meal transportations in containers. *Herald of the Odessa national maritime university*.

2019 2(59):155–165. <https://doi.org/10.33082/2226-1915-2-2019-155-165> (in Russian).

6. Alemayhu A, Admassu S, Tesfaye B. Shelf-life prediction of edible cotton, peanut and soybean seed oils using an empirical model based on standard quality tests. *Cogent Food & Agriculture*. 2019 May 24;5(1):1622482. <https://doi.org/10.1080/23311932.2019.1622482>

7. Hosseini H, Ghorbani M, Sadeghi A, Maghsoudlou Y. Monitoring hydroperoxides formation as a measure of predicting walnut oxidative stability. *Acta Alimentaria*. 2014 Sep 1;43:412–418. <https://doi.org/10.1556/AAlim.43.2014.3.7>

8. Vidal NP, Rahimi J, Kroetsch B, Martinez MM. Quality and chemical stability of long-term stored soy, canola, and sunflower cold-pressed cake lipids before and after thermomechanical processing: A 1H NMR study. *LWT*. 2023 Jan 1;173:114409. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2022.114409>

9. Yevtushenko, S.L. Influence of Quality Indicators of Raw Materials and Technological Process on Protein Content in Sunflower Seeds and Its Processing Products. *Bulletin of NTU "KhPI"*. 2008;3:89–97 (in Russian).

10. Mannucci A, Castagna A, Santin M, Serra A, Mele M, Ranieri A. Quality of flaxseed oil cake under different storage conditions. *LWT*. 2019 May 1;104:84–90, <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2019.01.035>

Bibliography (transliterated)

1. Papchenko V, Matveeva T, Bochkarev S, Belinska A, Kunitsia E, Bogatov O, et al. Development of amino acid balanced food systems based on wheat flour and oilseed meal. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*. 2020 Jun 30;3(11–105):66–76. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.203664>

2. Matveeva T, Papchenko V, Petik P, Khareba V, Khareba O. Development of flour combined systems with improved amino acid composition. *Food Science and Technology*. 2023 Oct 28;17(3);27–36. <https://doi.org/10.15673/fst.v17i3.2652>

3. Zdybel B, Rozylo R, Sagan A. Use of a waste product from the pressing of chia seed oil in wheat and gluten-free bread processing. *Journal of Food Processing and Preservation*. 2019 May 06;43(8). <https://doi.org/10.1111/jfpp.14002>

3. Wiedemair V, Gruber K, Knopfle N, Bach KE. Technological changes in wheat-based breads enriched with hemp seed press cakes and hemp seed grit. *Molecules*. 2022 Mar 11;27(6):1840. <https://doi.org/10.3390/molecules27061840>

4. Korniets TE, Smarkalova AK. Practice of providing independent inspection services in process of organisation of sunflower seed meal transportations in containers. *Herald of the Odessa National Maritime University*. 2019;2(59):155–165. <https://doi.org/10.33082/2226-1915-2-2019-155-165> (in Russian).

5. Alemayhu A, Admassu S, Tesfaye B. Shelf-life prediction of edible cotton, peanut and soybean seed oils using an empirical model based on standard

quality tests. Cogent Food & Agriculture. 2019 May 24;5(1):1622482. <https://doi.org/10.1080/23311932.2019.1622482>

5. Hosseini H, Ghorbani M, Sadeghi A, Maghsoudlou Y. Monitoring hydroperoxides formation as a measure of predicting walnut oxidative stability. Acta Alimentaria. 2014 Sep 1;43:412–418. <https://doi.org/10.1556/AAlim.43.2014.3.7>

6. Vidal NP, Rahimi J, Kroetsch B, Martinez MM. Quality and chemical stability of long-term stored soy, canola, and sunflower cold-pressed cake lipids before and after thermomechanical processing: A ¹H NMR study. LWT. 2023 Jan 1;173:114409. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2022.114409>

7. Yevtushenko S.L. Influence of quality indicators of raw materials and technological process on protein content in sunflower seeds and its processing products. Bulletin of NTU "KhPI". 2008;3:89–97 (in Russian).

8. Mannucci A, Castagna A, Santin M, Serra A, Mele M, Ranieri A. Quality of flaxseed oil cake under different storage conditions. LWT. 2019 May 1;104:84–90. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2019.01.035>

УДК 665.3: 541.127

ВПЛИВ КОНЦЕНТРАЦІЇ БЕТА-КАРОТИНУ І ХЛОРОФІЛУ НА ШВИДКІСТЬ ОКИСНЕННЯ ЇХНІХ ОЛІЙНИХ РОЗЧИНІВ

І.П. ПЕТИК, кандидат технічних наук, Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України;

З.П. ФЕДЯКІНА, завідувачий відділом досліджень переробки олій та жирів, Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України;

С. І. САМОЙЛЕНКО, кандидат технічних наук, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

В статті досліджено вплив вмісту жиророзчинних барвників на період індукції прискореного окиснення їхніх розчинів в олії соняшниковій рафінованій. Особливість роботи полягає у встановленні апроксимаційних графічних та математичних залежностей терміну періоду індукції прискореного окиснення рафінованої соняшnikової олії від сумісного вмісту хлорофілу і бета-каротину.

Ключові слова: хлорофіл, бета-каротин, антиоксидант, прооксидант, прискорене окиснення, диференційна скануюча калориметрія.

Вступ. Важливим завданням олійножирової промисловості є забезпечення якості рослинних олій, як під час виробництва, так і при зберіганні. Всі олійножирові продукти схильні до окиснювального псування. Основним фактором, що впливає на ступінь окиснення олій, є жирнокислотний склад, а саме наявність ненасичених жирних кислот та їх